

Антон Кущинський

КІЛЬКА ДОКУМЕНТІВ ПРО “УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ” У ВРАНГЕЛЯ*

Вже багато літ минуло у визвольних змаганнях нашого народу. За цей час вже значно поширилася свідомість українських мас і вони стали далеко обачніші у виборі шляхів до здійснення своїх стремлінь.

Але поодинокі особи і групи, якимось відстали десь взду. Душею вони ще живуть старими ідеями і мріють про нездійснені ідилії. Оглядаючись назад, вони ще вірять і думають, що коли б українські провідники були згодні з провідниками “вільного” після 1917 року російського народу в його боротьбі проти большевизму, то тоді український народ скоро й легко дістав би те, за що він так невдало змагався останні роки і пролив марно стільки крові. Росіяне – це наші брати, – кажуть вони, – вони не хочуть нам зла, слід би нам було позбутися свого – “хахлацького” недовір’я, а протягнути руку москалям і жити з ними спільною родиною, як рівний з рівним, як брат із братом.

На увагу таким ідеалістам і “віруючим” ще українцям подаємо коротеньку історію з недавніх часів про спробу розрішити наше національне питання деякими “українськими діями”. На щастя України ця спроба по незалежних од цих діячів обставинах не вдалася. Але що сталося б з Україною, коли б це здійснилося і під якою братньою рукою вона опинилася б, – про це хай судить сам читач-українець.

Річ йде про українське питання в Криму р. 1920. Питання це складало одне з найболючіших питань у всій політиці правительства генерала Врангеля. Тоді прихильником українців і докладчиком за них перед Врангелем був генерал Слащов. Цей революційний “полковodeць” російської “визвольної армії”, рік перед тим вславився

* Вперше опубліковано: *Тризуб*, ч. 26–27 (18 квітня 1926). Публікується з максимальним збереженням оригінальної ортографії. Дрібні одруки виправлені без зазначення. – Д. Г.

як “разгромитель бандь махновцевъ і петлюровцевъ”, як каже надпис на його портреті для народу, що наліплювався по всіх місцях де слід, де й не слід на Полтавщині та Харківщині за час наступу добармії 1919 р.

Після знаменитої оборони Криму і вішання комуністів на телеграфних стовпах Слащов одержує титул Слащова-Кримського і чергову генеральську рангу, свариться з генералами, звільняється з посади і, згадавши, що він малорос з Харківщини, займається розрішенням українського питання. З евакуацією армії Врангеля за кордон Слащов опинився в Царгороді. Тут він остаточно перелаявся з начальством і попав під генеральський військовий суд. Ображений цим генерал Слащов-Кримський погодився на пропозицію большевицьких агентів служити в червоній армії Р.С.Ф.С.Р., і негайно виїхав до Севастополю, де був зустрінутий з величезною парадом, а сам в урочистій промові висловив як “фаховець російської військової служби” свою вірність новій російській владі, в якій (вірності) він перебуває і по цей день*.

Перед своїм від’їздом з Царгороду Слащов видав мемуари і документи в книжці “Требую суда общества и гласности” (Царгород 1921). До зреферування спеціальної глави в цій книзі, присвяченої українському питанню, ми тепер і приступаємо.

В серпні місяці 1920 р. до Слащова з’явилося кілька “українських діячів”, які знайшовши у нього спільність поглядів на політичне становище України, повідомили його, що 26 липня їхня делегація в складі Н. Г. Левченка, ген. шт. генерала Янушевського, генерала Чарського, п. Кравченка та інж. Кирсти була у генерала Врангеля, якому виклала свої погляди на українське питання і клопоталась:

- 1) про об’єднання операцій партизанських відділів на Україні,
- 2) про організацію в Севастополі політичного центру для переведення на місцях правового порядку і заспокоєння населення України.

Генерал Врангель дав свою принципову згоду на запропоновані проєкти, при чому сказав звертатись по питаннях військово-ор-

* Буде застрелений у власній квартирі в Москві 11 січня 1929 р. Вбивцю виправдали.

ганізаційного характеру до нього через генерала Кірея, призначеного докладчиком по справах повстанчого руху поза територією “озброєних сил Півдня Росії”.

На підставі цього, на засіданні об’єднаного зібрання представників від українських організацій на території Криму 27 липня 1920 р. було складено протокол під ч. 2. Постановою в цьому протоколі § 2, п. 1 було ухвалено просити Врангеля покласти на ген. Янушевського обов’язок керувати по об’єднанню повстанців, організації правильної збройної сили на Україні і для докладів Врангелеві по питаннях встановлення влади на місцях.

Постановою § 2, п. 3 – просити про відрядження під руку ген. Янушевського наступних осіб: генералів Лукашевського, Чарського і Присовського і полковників Кохановського, Старицького і Сахна-Устимовича.

В клопотах про “українське питання” брав участь і п. Чубинський. Він у цій справі був з візитами у управляючого відділом фінансів Бернацького і упр[авляючого] внутр[ішніми] справами Тверського. Перший задовольнив Чубинського повними поясненнями по порушеному питанню, а другий здивувався, довідавшись про предмет розмови, себто про Україну, існування якої він очевидно відкидав.

Ген. Слащов, оповідаючи далі про свої кроки до скорішого переведення в життя заходів для впорядкування українського питання, зазначає, що він це питання завжди порушував разом із своїми проєктами про необхідність перенесення центру ваги військових операцій на Україну. Так у рапорті своєму до Врангеля від 21 серпня 1920 р. ч. 10.183 він доказує відсутність дальших перспектив для поповнення армії і просто вказує на Україну, як на нове джерело живої сили. Далі він обосновує це твердження, змальовуючи вигідне пограничне положення України – суходільні західні кордони, багатий ринок хліба, вовни, цукру і т. д., соціальний склад населення – 80 % селян-власників, настрої яких антибольшевицький і т. д.

Ген. Слащов вказує, що тодішнім черговим завданням російської Добрармії було: не дати погаснути народному рухові на Україні – на правобережжі і планомірно використати її людський

контингент та багаті місцеві засоби. Для здійснення цих завдань він радив здійснити проєкт Сахна-Устимовича (Олександра) про організацію українського козацтва і свій проєкт про “Необхідні міроприємства для розрішення українського питання”. Проєкти ці ми й подаємо в перекладі з незначними скороченнями.

Проєкт полковника Сахна-Устимовича (Олександра) від 21 серпня 1920 р. ч. 25.

“Зовсім тасмно”.

“Відродження Росії зв’язане з поверненням народу до своїх ідеалів, якими жили і були натхненні наші благочестиві прадіди за період будування Русі.

Щоб вийти на шлях творчости і відбудови, необхідно розтліваючим вченням безбожності і соціалізму протипоставити релігію Христа, прапор якої піднести на висоту старовинних лицарських часів. Батьківщина наша творилася і завжди спасалася православною вірою. Особливо яскравий приклад цьому в історії Київської (малої) Русі-України. В період тяжких часів українське козацтво по призову святої церкви як один встало на захист віри і народности. Січ Запоріжська це було військово-релігійне брацтво.

Сила народна і нині хорониться в здорових колах України – вона ще не використана. Мобілізацією її зібрати не можна. Треба відродити на берегах Дніпра історичне козацтво.

Коли провідникові російської армії буде бажано, то й тепер, як і було колись, на заклик його і призив церкви встануть нащадки запорожців. Для організації козацтва вважаю необхідним:

1) Відозва Головнокомандуючого російської армії з грамотою до населення України про відродження запорожського козацтва.

2) Наказ про дозвіл формування (в місці по призначенню Головнокомандуючого) першого коша запоріжського козацького війська з вказівкою на особу, якій доручається це формування.

3) Дозвіл комплектувати Кіш на принципі добровільства переважно з народжених на Україні і співчуваючих ідеї відродження історичного козацтва.

Кіш повинен бути сформованим в місячний срок в складі трьох родів зброї числом від 500 до 2.000 чоловіка. Після сформування кіш входить у склад десантного відділу на Україну.

На території України по мірі звільнення її від большевиків, бажано, щоб встановлення цивільного управління переводилося на історичних традиціях козацтва”.

Проект ген. Слащова необхідних заходів для розршення українського питання:

“1) Офіційне (одностороннє) визнання Головним командуванням прав України на автономне управління на началах загально-російської федерації. 2) Створення української громадсько-національної одиниці – «Української Народної Громади», як виразительки української громадської думки: А) Скликання з’їзду з представників місцевих українських організацій і з народжених на Україні. Б) Встановлення з’їздом програму Народної Громади, що має виявити волю більшості українського народу. 3) Утворення при Главкомі Ради по українським справам із п’яти осіб по призначенню з правом дорадчого органу: А) Для зносин з українськими групами, партіями, державами, владами та окремими керовниками руху. Б) Для підшукування і представлення кандидатів на адміністративні і державні посади на місцях осіб, які були б приемливі і авторитетні для місцевого населення, і були зустрінуті ним з довірям. 4) Організація на теренах України української регулярної армії на основі положень, вироблених спеціальною комісією з залишенням українських історичних особливостей. 5) Встановлення органів для об’єднання і організації повстанчого руху і согласування його дій з українським військовим центром. 7) Вибори наказного українського отамана, як головнокомандуючого українською армією з безпосередньою підлеглистю російському головнокомандуючому і з затвердженням ним на посаду. 8) Після звільнення півдня України заключення правителем Півдня Росії договору з представниками України на основі і в порядку підготовленому Радою по українському питанню разом із президентом Народної Громади. 9) Встановлення для військових і повстанчих

частин прапора: національного жовто-блакитного з біло-синьо-червоним кутом.

Всі зазначені міри необхідно негайно перевести в життя для встановлення демократичної правної України на загально-російських федеративних підставах, в противовіс з одного боку самостійним, а з другого – крайнє правим, що тягнуть за собою неспокій і революції та дальше руйнування та нищення країни.

Перемога хоч тимчасова того чи іншого руху неминуче спричиниться до встановлення большевизму на теренах всієї буйшої російської імперії”.

Все це Слащов представив Врангелєві. Через два дні Врангелє заявив, що він принципово проти проєкту нічого не має, але в силу політичних міркувань, кінечної відповіді в дану хвилину дати не може.

Далі почався наступ на Крим большевиків, які на той час звільнили свої сили з польського фронту після заключення там миру; армія Врангелє відступила до моря і евакуювалася на пароплавах під французьким прапором в Туреччину і Грецію і проєкти ці так і лишилися без здійснення.

Нехай ці документи з недавнього минулого все ж таки дечому поучать, або хоч заставлять критично задуматися наших “малоросів” над їхніми перестарілими мріями та нездійсними іділіями.

Публ. та ред. Д. Гордієнка